

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE

COMITÉ NATIONAL D'ÉTHIQUE
DES SCIENCES DE LA VIE ET DE
LA SANTÉ (CNESVS)

US DPT OF HHS REGISTRATION #2 : IRB00011917

Le Président

N/Réf : 183-19/MSHP/CNESVS-km

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL

Abidjan, le **22 OCT. 2019**

A

Monsieur YAO Kouassi Kan Théodore
Investigateur Principal Projet
Institut National Polytechnique Félix
Houphouët-Boigny
ABIDJAN

OBJET : Autorisation de mise en œuvre du protocole de recherche intitulé :

« **Etude relationnelle de la densité végétale et des maladies non transmissibles (MNT) en milieu urbain : Cas de la ville d'Abidjan** »

Monsieur,

Le Comité National d'Éthique des Sciences de la Vie et de la Santé (CNESVS) a examiné votre demande d'autorisation de mise en œuvre du projet cité en objet.

Le CNESVS vous présente ses compliments pour l'initiative de cette importante étude.

Sous cette perspective, il a été émis **un avis favorable** à l'utilisation de ce protocole.

Par conséquent, je vous autorise à mettre en œuvre votre étude telle que soumise au Comité National d'Éthique.

Toutefois, il faut noter que la validité de cette autorisation est **d'un an (1) à compter de la date de signature**. Par ailleurs, je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au CNESVS une copie du rapport de cette étude dès la fin de sa mise en œuvre.

Je vous prie d'agréer, **Monsieur**, l'expression de mes salutations distinguées.

Dr Louis PENALI